

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA JISMONIY TARBIYA FANIDAN MILLIY
O'YINLARDAN FOYDALANISH USULLARI****Jumayeva Aziza Nabijon qizi**

Xalqaro Nordik Universiteti magistratura talabasi

E-mail: a.xabibullayeva@nordicuniversity.org

ORCID:0009-0009-5974-5545

Telefon raqami: 911561259

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18240116>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflardagi bolalarga milliy o'yinlardan foydalanish orqali, o'quvchilarning o'yinlar orqali ongini shakllantirish maqsadida turli metodlardan foydalanish haqida metodlar berilgan. Ta'limning uzviy davom etishiga asos yaratish orqali 7-9 yoshli bolalarga milliy ta'lim-tarbiya berish, milliy o'yinlar orqali ongini shakllantirishda pedagogik metodlar va o'yinlardan foydalanib bolalarda bilim va ko'nikmalarni hosil qilish.

Kalit so'zlar: Mantiqli o'yinlar, raqamli o'yinlar, boshlang'ich ta'limda milliy qarashlar, milliy tarbiya metodlari, video o'yinlar, inventarizatsiya, an'anaviy o'yin turlari, milliy qadriyatlar, milliy o'yinlar.

Annotation

In this article, by using national games for children in primary grades, using different methods to form the minds of students through games, and by creating a foundation for the organic continuation of education, providing national education and upbringing to 7-9 year old children, formation of knowledge, skills and competences in children using pedagogical methods and games in the formation of consciousness through national games.

Key words: Logical games, digital games, national views in primary education, national education methods, video games, inventory, traditional games, national values, national games

KIRISH

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya fanining o'qitilishi, nafaqat o'quvchilarning jismoniy salomatligini oshirish, balki ularning milliy madaniyatini, an'analarini va urf-odatlarini ham rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning boy tarixi va madaniyati, turli milliy o'yinlar orqali, yosh avlodga nafaqat jismoniy ko'nikmalarni, balki ma'naviy qadriyatlarni ham singdirish imkonini beradi. Milliy o'yinlar, o'z navbatida, jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarning qiziqishini oshirib, jamoaviy ruhni mustahkamlashga yordam beradi. Bolalarni boshlang'ich ta'lim jarayonlarida yuqorida aytilgan masalalarni rivojlantirish to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son Qarori "O'zbekiston Respublikasida Ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori va Ta'limsohasida ko'plab qarorlar qabul qilingan.¹

Boshqacha qilib aytganda, milliy o'yinlar jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarni faol ishtirok etishga, o'zaro hamkorlikka va raqobatga undaydi. Shu bois, boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya fanida milliy o'yinlardan foydalanish, nafaqat sport mahoratini oshirish, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni

Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev² - "Har bir oila, har bir bola hayoti maktab bilan bog'langani, bu masala davlatning, jamiyatning eng muhim ishi ekani ta'kidlandi. Men ham o'qituvchi, muallim deganda o'zim uchun eng aziz va hurmatli bo'lgan, ziyoli va zamonaviy, samimiy va mehribon insonlarni tasavvur qilaman. Chunki hammamizga ham shu muallim saboq va ta'lim berib, mehribon ota-onalarimiz qatorida tarbiyalagan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Yuqorida keltirilgan qaror va farmonlarni joriy qilinishdan maqsad, kelajak avlodni yetuk shaxs bolib yetishishi uchun uning sog'lom bo'lishiga zamin yaratishdir. Sog'lom avlod - sog'lom yurt demakdir, sog'om avlodni tarbiyalash vazifasi esa birinchi navbatda Ta'lim muassasalari zimmasidadir. Maktab ta'lim jarayonida o'quvchilarni insonparvarlashtirish uni yangilash jarayonining asosi hisoblanadi. Olimlar, tadqiqotchi mutaxassislarining tobora ko'proq qismi maktab yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash tizimi shaxsga majmual, insoniy tasir o'tkazishi, har bir o'quvchining muntazam va imkon qadar to'la jismoniy rivojlanish huquqi amalga oshirilishini ta'minlashi kerak, degan xulosaga kelmoqdalar. Shunga ko'ra mavzu yuzasidan adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida

Mamlakatimizda o'quvchi-yoshlarning salomatligini mustahkamlash hamda jismoniy madaniyatini rivojlantirishning pedagogik jihatlarni takomillashtirish borasida bir qator sohaga doir adabiyotlar nashr etgan, olimlardan T.Usmanxodjaev, B.Saidova, J.Ishtaev, Z.Abdullaeva, X.Botirov, F.Kerimov, A.Ruziev, T.Koshbaxtieva, T.I.Iskandarov, V.I.Isxakov, N.O'rinboev, R.U.Arziqulov, A.Abdullaev, A.Xasanov, S.Uraimovlarning adabiyotlarida o'quvchilar sog'lom turmush tarzi va milliy o'yinlari hususidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.³

Xorijlik olimlardan S.Hadfield, P.Preece, C.Boone, C.Achterberg, A.Bandura, J.Rickettslar o'quvchilarda sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirish, milliy o'yinlarni bolalar salomatligiga ta'siri, to'g'ri ovqatlanishni tashkil etish muammolari va maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishining mazmunini rejalashtirishda tanaga ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadigan va aniq mashg'ulot effektiga ega bo'lgan milliy va harakatli o'yinlar afzalliklarga ega ma'lumotlar yoritib o'tilgan.

Tadqiqot Metodologiyasi

Aytishimiz mumkinki, har bir fanda yoki kundalik turmush tarzimizda metodikaning o'rni beqiyosdir. Bundan tashqari esa bunda o'quvchilarni ruhan ham jismonan sog'lomlashtirish va ularga yordam berish bu har bir o'qituvchining burchidir. Shuningdek, ushbu jismoniy tarbiya fanlarida ham o'qituvchilarni milliy o'yinlar orqali tarbiyalash ularga sog'lom muhit yaratish hamda ularni qay tarzda amalga oshirish kabilarni bilib olishimiz kerak. Dastlab Maktabda Milliy o'yinlar IV chorak tajriba-sinov ob'ekti qilib olindi. Tadqiqot 2 oy davomida 2-sinf 26 nafar o'quvchilar ishtirokida amalga oshirildi. Tadqiqot davomida guruhda to'liq o'qituvchilar ishtirok etdi. Maktabda o'tkaziladigan Jismoniy tarbiya darslarida Milliy o'yinlar samaradorligi bir guruhda ya'ni 2-sinflarda tadqiqot yakunida tekshirish o'tkazish asosida aniqlanadi.

Jismoniy sifatlari rivojlantiruvchi o'yinlar: kuch: "Tortishmachoq"; tezkorlik: "Kun va tun"; epcillik: "To'p uchun kurash", "Lapta", "Qirq tosh"; chidamkorlik: "Quvib et"; egiluvchanlik: "Ko'prik va mushuk".

² <https://yuz.uz/uz/news/talim-tarbiya-tizimi-taraqqiyotning-yangi-bosqichi-muhokama-qilindi> (Ta'lim-tarbiya tizimi: taraqqiyotning yangi bosqichi muhokama qilindi)

³ T.Usmanxodjaev. X.Meliyev. M.Nuriddinova. A. Olimov. Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, "Shodlik nashriyoti" Toshkent-Chirchiq-2019-159-b.

Aqliy-ruhiy qobiliyatlarni rivojlantiruvchi o'yinlar: diqqat: "Ta'qiqlangan harakat"; xotira "Daqiqa"; hissiyot: "To'xta"; tafakkur: "Shaxmat"; ayyorlik: "Vandan-zo'ri"; jasurlik: "Cho'nqa shuvoq".

Uy-ro'zg'or ishlariga xos harakat malakalarini shakllantiruvchi o'yinlar: "Supur-supur", "Qovun uzatish".

Kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantiruvchi o'yinlar: "Burgut va burgutchalar", "Otishma".

Nutq va talaffuzni shakllantiruvchi o'yinlar: "Kim oladi", "Oq terakmi, ko'k terak", "Pahmoq kuchuk". Hisob-kitob va tadbirkorlik qobiliyatlarini shakllantiruvchi o'yinlar: "Besh tosh", "Lyanka", "Qirq tosh" va boshqa turlari ham mavjud.

Oq terakmi ko'k terak o'yini

Bu o'yinda ishtirokchilar bo'yi, kuchi va chaqqonligiga qarab teng 2 jamoaga bo'linib (har jamoada 10 dan 20 tagacha bola qatnashadi), 15– 20 m oralikdagi masofada qo'l ushlab saflanib turadilar. Birinchi jamoa sardori 2-jamoadan birining otini aytib chaqiradi: Oq terakmi, ko'k terak! Bizdan sizga kim kerak? Sizdan bizga, „falonchi“ kerak.

Shundan so'ng o'sha chaqirilgan bola yugurib kelib, raqib jamoa a'zolarining qo'l ushlab turgan yerini ko'kragi bilan uzishga urinadi. Agar qo'llar ushlangan joyidan uzilib ketsa, raqib tomondagi bolalardan xohlaganini o'z jamoasiga olib ketadi, uzolmasa, o'zi o'sha jamoada qoladi. O'yin shu tariqa navbat bilan davom etadi. Qaysi jamoada o'yinchilar qolmasa, o'sha jamoa yutqazgan bo'ladi.

Tadqiqotning muhokamasi

Jismoniy tarbiyaning ahamiyati, ayniqsa an'anaviy harakatli o'yinlardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan matndan ba'zi muhim fikrlar mavjud. Jismoniy tarbiyaga jiddiy ilmiy yondashish zarurligini ta'kidlagan matnda bolalar uchun jismoniy tarbiyaning samarali vositalari va usullarini tushunish muhimligi ta'kidlangan. Jismoniy tarbiya yoshga xos xususiyatlar va ilmiy tamoyillarni hisobga olgan holda, bolalar salomatligi va jismoniy rivojlanishini saqlash va mustahkamlashga samarali hissa qo'shishi mumkin. Jismoniy mashqlar jismoniy salomatlikni mustahkamlashning hal qiluvchi omili sifatida tan olinadi, ammo farovonlikning boshqa jihatlarini, jumladan, ovqatlanish, uyqu va umumiy kundalik tartibni ham hisobga olish zarur. Jismoniy tarbiyaga muvozanatli yondashuv nafaqat jismoniy mashqlar, balki sog'lom turmush tarziga oid fikrlarni ham o'z ichiga oladi.

Maqolaning natijalar bo'limida "Oq terak yoki ko'k terak" milliy o'yinlarning o'rta yoshli bolalarda jamoaviy, hamkorlikka, milliy ongga ta'siri haqida qimmatli fikrlar berilgan. Jumladan, "Oq terak yoki ko'k terak" o'yinida o'quvchilarning ko'pchiligi faol ishtirok etib, yuqori qiziqish va faollik ko'rsatgani kuzatildi. Bu ishtirokchilarda ishtiyoq va faollikni oshirish vositasi sifatida milliy o'yinlardan foydalanish samaradorligini ko'rsatadi.

TADQIQOT NATIJALARI

Milliy o'yinla bolalar ruhiyatini sog'lomlashturish uchun juda katta asos hisoblanadi. Gapimning isboti "Oq terakmi ko'k terak" o'yinini. Bu o'yin bolaga hamjihatlikni, jamoada ishlashni va birdamlik o'rgatadi. "Oq terakmi ko'k terak" 2-sinf o'quvchilarida tashkil etildi va o'tkazildi. O'quvchilarni 2 guruhga bo'lish orqali. O'quvchilar jami 26ta, ikki guruhga bo'lganimda 13 tadan o'quvchiga to'g'ri keldi. O'quvchilar bu o'yinni juda katta qiziqish bilan bajardilar. O'quvchilarda milliy o'yinlar orqali milliylikni singdirar ekanmiz, o'quvchilarda

jamoaviy ishlashni va bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishni o'rganishdi. Bu o'yinda 1-guruh 75% o'quvchilar faol qatnashdi, o'rta faol qatnashganlar 55%, sust qatnashganlar 25%ni tashkil etdilar. 2-guruh faol qatnashganlar 80%, o'rta qatnashganlar 45%, past qatnashganlar 20% tashkil etdi. Natijalarni diagramma orqali ko'ramiz.

Oq terakmi ko'k terak o'yini natijasi (diagrammasi).⁴

Xulosa va takliflar

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bugungi kunga kelib rivojlangan dunyoning bir qismi bo'lar ekanmiz u bilan bir qatorda rivojlana olishimiz va albatta milliy qarashlarni yo'qotmagan holatda zamon bilan hamnafas bo'la olishimiz kerakligi sir emas. Milliy harakatli o'yinlaridan foydalanishda, ularni qo'llashda shuni hisobga olish kerakki, bu yoshdagi bolalar aniqlikni talab etadigan mayda harakatlarga qaraganda keng, kuchli harakatlarga ancha moyil bo'ladilar. Buni bolalar yosh davrlarini ishlab chiqqan buyuk pedagog Y.N. Komenskiy ham o'z vaqtida ta'kidlagan edi. Milliy xalq o'yinlaridan foydalanishda, ularni qo'llashda shuni hisobga olish kerakki, bu yoshdagi bolalar aniqlikni talab etadigan mayda harakatlarga qaraganda keng, kuchli harakatlarga ancha moyil bo'ladilar.

Takliflar

1. Bolalar o'rtasida " Milliy o'yinlar", "Milliy qadriyatlar" klublarini tashkil qilish;
2. Tashkilotlar bilan hamkorlikda milliy tadbirlar, bolalarning milliy olimpiadalarida ishtirok etish hamda, Respublika miqyosida ommaviy ko'rik tanlovlarni muntazam o'tkazish;

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni.
2. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tarbiya-tizimi-taraqqiyotning-yangi-bosqichi-muhokama-qilindi> (Ta'lim-tarbiya tizimi: taraqqiyotning yangi bosqichi muhokama qilindi).
3. T.Usmanxodjayev. X.Meliyev. M.Nuriddinova. A. Olimov. Maktabtagacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, " Shodlik nashriyoti" Toshkent-Chirchiq-2019-159-b.

⁴ Muallim ishlanmasi.

4. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X23002664>
5. <https://kun.uz/uz/news/2022/03/20/otma-tayoq-girboydi-dim-dim-yoqolib-borayotgan-xalq-oyinlaridan-qaysilarini-bilasiz?q=%2Fnews%2F2022%2F03%2F20%2F>
6. <https://uzhurriyat.uz/2015/06/10/milliy-o-yinlar-va-milliy-tarbiya/>
7. <https://azkurs.org/milliy-oyinlar-ularni-ahamiyati-milliy-xarakatli-oyinlarni-tas.html>
8. <https://mpe.uz/post-detail/posts/didactic-materials/2243>
9. T.S. Usmanxodjayev, Sh.X. Isroilov, A.A. Pulatov, Sh.A. Pulatov, “Milliy va harakatli o‘yinlar”
9 - 52 bet
10. Muallim ishlanmasi.